

MANBALARDA AMIR TEMUR AJDODLARI TARIXINING AKS ETISHI

Abdullayeva Muslima

Toshkent amaliy fanlar universiteti Tarix va filologiya fakulteti

Tarix yo'nalishi 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383644>

Annotatsiya: Amir Temur vatanimiz tarixida yuksak jasorat ko'rsatgan sarkardalardan biri hisoblanadi. Amir Temur ajdodlari ham o'z davrining taniqli urug'laridan edi. Amir Temur ajdodlari o'sha kezlarda yuqori lavozimni egallagan barlos urug'i edi. Barlos urug'i Movarounnahr, xususan Kesh bekligi tarixida muhim rol o'ynagan. Ushbu maqolada Amir Temur ajdodlari hisoblanmish barlos urug'i kelib chiqishi va ilk vatani to'g'risida, undan tashqari ularning Movrarounnahr tarixidagi o'rni va mo'g'ullar imperiyasi davrida olib borgan faoliyati haqida ma'lumotlar manbalar asosida keltiriladi va tahlil qilinadi. Shuningdek, barloslarning Chngizxon va uning avlodlari hukmronligi davrida ega bo'lgan yuksak obro'si va harbiy sarkarda lavozimida olib borgan faoliyati haqida ham manbalar asosida keng yoritiladi

Kalit so'zlar: barlos, mo'g'ul, qiyot, Chingizxon, Kubalay, Qorachur, Onon, Barton bahodir.

1 KIRISH

O'zbekiston tarixida Amir Temur muhim rol o'ynaydi. Buyuk sarkarda o'zining buyuk harbiy mahorati bilan katta sarhadlarga ega bo'lgan o'zining davlatini tuzdi. Biz Amir Temur haqida juda ko'plab ma'lumotlarga egamiz. Lekin ko'pchiligimiz Amir Temur ajdodlari haqida ko'p ma'lumotga ega emasmiz. Amir Temur ajdodlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz bizga ko'plab savollarga javob sifatida ko'maklashadi. Hammamizga ma'lumki, Amir Temur Qashqadaryo viloyatining hozirgi Yakkabog' tumanida barlos qabilasi oilasida tavallud topgan. Barloslar Movarounnahr va Kesh bekligi tarixida muhim o'rin tutgan. Barloslarning etnogenezi va ijtimoiy hayotda tutgan o'rni haqida Rashiddinning "Jome at-tavorix", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", MirzoUlug'bekning "To'rt ulus tarixi" asarlarida ma'lumotlar uchratishimiz mumkin. Ammo mazkur mavzu chuqur o'rganilmagan. Barloslar haqidagi umumiy ma'lumotlar yuqorida keltirilgan manbalarda turlicha beriladi.

Barloslarga kelganda ularning vatani Onon va Kerulun daryosi havzalarida bo'lgan. Chingizxon davrida ular ishonchli harbiy kuchga ega edilar. Kubalay va Qorachur barloslar Chingizxonning nufuzli amirlaridan bo'lganlar.

Amir Temur ajdodlari haqida so'z ketganda Sharq va Yevropa olimlari tomonidan bu to'g'rida xilma-xil fikr-mulohazalarga duch kelamiz. Ammo, bu o'rinda Sharq va Yevropa olimlarining fikrlari va qarashlari bir-birini inkor etadi. Sharq temurshunos olimlarining katta qismi Amir Temur va temuriylar shajarasini turkiy xalqlarning bir tarmog'i bo'lgan barlos turkiy qabilalariga bog'laydi. Sharq tarixchilarining qarashlarini isboti sifatida Amir Temurning "Biz kim – mulki Turon, Amiri Turkistonmiz, biz kim – millatlarning eng ulug'i – turkning bosh bo'g'inimiz" degan so'zlarini yodga olishning o'zi kifoya deb o'ylaymiz. Yevropa temurshunoslarining katta qismi esa hali-haligacha Amir Temurni mo'g'ullarga bog'lashib, Chingiziylarning davomchilari sifatida talqin etadilar. Amir Temurning ajdodlari ham mo'g'ullar singari musulmon bo'lmay, faqat ko'chmanchi tarzda hayot

kechirishgan, deyishadi. Bugungi kunda Yevropa tarixida Sohibqironni mo'g'ul-tatarlarga bog'lash urfga aylanib qolmoqda. Ba'zi bir xalq ijodiy namunalari sanalmish rivoyatlarda Amir Temur asli arman elidan chiqqanligi bayon etiladi.

2 ASOSIY QISM

Buyuk insonlar to'g'risidagi mish-mishlarning qanchalik ko'pligi yoki turli-tumanligi uning tarixda tutgan o'rnidan dalolat beradi. Azal-azaldan insoniyat olamiga xos bo'lgan xususiyatlardan biri shuki, dunyo tan bergan buyuk daholar o'zlarining millatlariga mansub bo'lishga harakat qiladilar. To'g'ri, tarixda o'tgan ajdodlarimizning xotirasini mangu saqlamoq, ehtirom ko'rsatmoq biz avlodlarning farzi sanaladi. Ammo, bu tarix talashishlari oqibatida dahanaki janjallarning yuz berishi, sof tariximiz soxtalashib qolishi va eng asosiysi, bunday xatti-harakatlarimiz, qilayotgan sustkashligimiz oqibatida avlodlarimiz ongida noto'g'ri ma'lumotlar singib qolishi mumkin.

So'zimiz isbotini sobiq Ittifoq davrida buyuk Sohibqiron shaxsiga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni yodga olish bilan birga yana bir karra ko'rish mumkin. Keksa avlodlarimiz Amir Temur nasabiga, shaxsiga otilgan bunday to'hmata va buhtonlar ta'sirida soxtalashtirilgan tarixni o'qib ulg'ayishdi. Amir Temur sha'niga otilgan toshlar, aslida xalqimiz, millatimiz, o'tgan ajdodlarimiz xotiriga otilgan o'q edi. Buyuk Sohibqiron shajarasiga nisbatan qaralgan noxolislik faqat ularning o'ziga emas, avlodlariga ham qaratildi. Buni Sohibqiron Amir Temur avlodidan Zahiriddin Muhammad Bobur, uning Hindistonda barpo etgan Boburiylar imperiyasiga nisbatan mo'g'ullar imperiyasi atamasini ishlatilganligi misol tarzida ko'rib turibmiz. Boburni mo'g'ul deb, uning qurgan saltanatini mo'g'ullarga taqash, Sohibqironga qaratilgan soxta tarixdir.

Quyida Amir Temur va temuriylarning kelib chiqish tarixi haqida ba'zi tarixchilarning fikr-mulohazalarini ko'rib chiqamiz. Ko'pgina tarixchi olimlar Sohibqironni Qorachur no'yon shajarasiga bog'laydi. Bu to'g'rida tarixchi ustozimiz Poyon Ravshanovning quyidagi fikrlari diqqatga sazovordir: "Sohibqiron Amir Temur so'nggi Chig'atoy xoni Qozon Sulton hokimiyati oxiriga yetayotgan bir pallada dunyoga keldi. Chig'atoy

xonlari davrida, xususan Kebekxon, Tarmashirinlar hokimiyati paytida Qashqa vohasida barlos amirlarining nufuzi katta bo'lgan. Barlos urug'ining peshvolari esa azal-azaldan Qorachor no'yon avlodi bo'lib kelganlar".

Sohibqironning ajdodlari ulug'vorlik falakining yulduzlari va o'z davrining baxtiyorlari, muhim ishlarni boshqarishda va xalqqa homiylik qilishda esa, har bir ishonchli qutb va mustahkam ustundan ham ortiq bo'lgan. Garchi, sulton Sohibqironning ulug'vorligi, aslzodaligi, olijanoblighi, sahovatligi, oliy himmat va oliy qadr ekanligi, "qiyomat kunida ularning o'rtalarida hech qanday nasl-nasab qolmas va ular bir-birlari bilan savol-javob ham qila olmaslar", degan oyatning to'g'ri yo'lida sharaflil bobolarining fazilatlarini va ulug'ajodlarning hurmatga sazovar hayoti sharhiga hamda jahondorlik qilish rasm-rusumi bobida va Shahriyorlik pag'onalariga ko'tarilishda yordamga va xodimlarga, dinor diramga, qavmu qabi-lalar, yaqinlari qarindoshlar madadi va adadiga zohirda ham, botinda ham muhtoj va zor bo'lmagan.

Biroq, qadim ul-ayyomdan beri mo'g'ul amirlarining odatlari shunday ekaniki, ular o'z otabobolarining nasabini yodda saqlab kelganlar, o'z bolalariga ham uqtirganlar va bu an'anani millatning boshqa arboblari ham davom ettirganlar. Shu sababdan ulardan biror kishi yo'qki, o'z qabilasi va nasabini bilmasa.

"Amir Sohibqironning mo'tabar bobolari, Olloh ularning shuhratlarini yorqin etsin, ulug' amirlar va nomdor sultonlar bo'lganlar. Ularning har biri o'z zamonida ulus va hukumat shodasining vositasi, podshohlik va saltanat tuzumining o'Ichovchisi edi".

Endi amirlik shiorining silsilasi va hukumat sovtutining shajarasi haqida daftarlar mazmuni va sahifalar matni asosida qilingan xulosa tarzda sharh beriladi. So'zni ul nomdor amirlarning soni, baxtiyor no'yonlar va davr sultonlarining ismidan boshlaymiz va aytamiz: Sultonlar sultoni bo'lmish hazrat Amir Temur Ko'ragon ibn al-amir Tarag'ay no'yon ibn al-amir Burqul ibn al-amir Ilangiz no'yon ibn al-amir Iyjal no'yon ibn al-amir Qorachor no'yon ibn al-amir So'g'u-Sichon (yoki So'g'u chechan) ibn al-amir Erdamchi no'yon ibn al-amir Qacho'li no'yon ibn To'manoyxon ibn Boysung'urxon ibn Qayduxon ibn Do'tumaninixon ibn Bo'kaxon ibn Bo'dancharxon (yoki Buzunjarxon) ibn Alonquva; uning nasabi quyosh va uning yog'dusidan ya'ni tong saharda tepadan tushgan nurdan edi.

Alonquva haqida hikoya mo'g'ullar va Chingizxon ajdodlari tarixida qayd etilgan. Ul shajara daraxtida Sohibqiron Amir Temur shohi Chingizxon ajdodlaridan To'manoyxon ibn Boysung'urxon farzandlaridan ajralib chiqadi. Uning (To'manoyxonning) farzandlari ko'p bo'lgan. Jumladan, Qobulxon podshoh Chingizxonning to'rtinchi bo'g'indagi otasi va uning birodari Qochuli no'yon amir Sohibqironning sakkizinchi bo'g'indagi otasi bo'ladi. Barlos qabilasi asli ana shu Qochuli no'yondan boshlanadi, deyiladi Hofizi Abruning „Zubdat at-tavorix“ asarida.

Jahongir podshoh Chingizxon o'z farzandlarini tarbiyalab o'stirayotgan vaqtida yaso va yo'sunni yaxshi bilish jihatidan farzandlaridan ajralib turgan ikkinchi bo'g'li – Chig'atoyxonni maxsus e'tibor bilan siylaydi va o'z lashkarlaridan biri to'pini saralab, unga ajratdi. Ularning boshlig'i Qorachor no'yon amir Sohibqironning, Olloh uning shuhratini yorqin etsin, beshinchi bo'g'indagi otasi hisoblanib, Chig'atoyxon uning ra'yi, qobiliyati, yosoni yaxshi bilishi va dovyurakligiga to'la ishonch hosil qilgan edi. Baxtiyor podshoh Chig'atoyxon mamlakat ishlari, yaso va yo'sunlarni uning aql-zakovati hamda bilimiga tashlab qo'ydi. U ushbu muhim ishga astoydil kirishib, devonni shunday bir yo'sunda boshqardiki, uning uquvi, bilimi, shafqat va marhamati jahonga va jahon ahliga tarqaldi. Uzoqni ko'ruvchi, aqlli, mustahkam ra'yi va baland himmatini mamlakat ishlarini boshqarishga sarfladi, inson va haqiqat yuzasidan ish yuritdi. U Chig'atoy zamonida amir ul-umaro edi. Chig'atoy haq da'vatini bajo keltirganidan so'ng ham Qorachor no'yon o'z vazifasida qolgan edi.

Qora Xulagu xonligi zamonida, olti yuz qirqinchi yil hijriy (milodiy 1242-1244) yilda Qorachor no'yon ham vujud qasrini ruh mezbonidan bo'shatdi, deyiladi "Zubdat at-tavorix" asarida. Undan so'ng falakning gardishi va zamonning zayli bilan o'lkada har xil kechmishlar yuz berdi, uzluksiz fitnayu isyon mavjud edi. Chig'atoy farzandlari o'rtasida, Movarounnahr va Turkiston mamlakatlarida muxolifat va nizo paydo bo'ldi, yurt og'ir ahvolda qoldi.

Qorachor no'yon farzandlari va eli "Qubbat al-Xazro" Kesh tumanlariga ko'chib bordilar va o'sha navohiyda yashamoq o'tovini tikdilar. Ularning bolachaqalari avloddan-avlodga ota-bobolaridan so'ng ul viloyatni boshqarish mansabiga belgilanib keldilar. Ul diyorda saltanat bayrog'ini tikkan har bir podshoh ularning xonadoni uchun o'sha mansabni bir zaylda saqladi.

Qorachor no'yonning farzandlari ko'p bo'lgan ekan, jumladan, o'n to'qqiztasining nomi aniqlangan va ularning nasablari shajarasida quyidagicha qayd etilgan: Eldar (keyinroq „Eldor“ shaklida berilgan), Lolo, Qubo'l, Yaso'nta, Munqo, Iyjal no'yon, Sharg'o, Munqa, El bo'qo, El, Bekbo'qo, Kazon, Iyku, Tingiz, Tobon, Mirali, To'kal, Cho'ron, Aloko'chal (quyiroqda "Aloko'kal" shaklida ham berilgan).

Barloslarning etnik tarkibi haqida olimlar orasida turli qarashlar hukm suradi. Rashididdin asarida barloslarning ilk ajdodlari turkey xalqlardan ekanligini ta'kidlab o'tadi. V.V. Bartold esa barloslarni mo'g'ul tilli xalqlardan deydi. Barloslar ma'lum vaqtlar davomida mo'g'ullar qabilasi bilan birga bo'lgan. Shu sababli barloslar mo'g'ul tili va urf-odatlarini yaxshi bilganlar. Chingizxon davlatida aksari urug'-qabilalarni bitta umumlashma nom bilan "mo'g'ul" deyishgan va keyinchalik, ayrim qabilalar o'z salohiyatini tiklay boshlagach, o'z nomi bilan atalgan.

"Barloslar haqida yana bir ma'lumot Chingizxonning bobosi Barton bahodir hukmdorligi davriga tegishli. Uning yuksak jasoratini hisobga olib,

“xon” laqabini “bahodir” laqabiga almashtiradilar. Amir Temurning yettinchi bo‘g‘indagi otasi Erdamchiga “barloslik” laqabi beriladi. Barton bahodir podshoxlik taxtiga o‘rnashganida, amakisi Qochuli vafot qilgan edi. Uning o‘g‘liga otasining vazifasini in‘om etdi va sarkardalik Erdamchiga birlashtirildi hamda unga barloslik laqabi berildi. Uni Erdamchi barlos deb atay boshladilar”, deb yozad iSharafiddin Ali Yazdiy. Bu voqea vaqt jihatidan taxminan XII asr boshlariga Qoraxoniylar saltanati davriga to‘g‘ri keladi. Shunga ko‘ra, “Muqaddima”dagi turkey sultonlar shajarasida “mo‘g‘ul” va “barlos” urug‘lari ikkalasi ham turkey urug‘-qabilalarning hukmron tabaqasi tarkibiga kiritilgan, Amir Temur va Chingizxon shajaralari sun‘iy ravishda birlashtirilgan va Chingizxon hamda uning Chig‘atoy ulusini boshqargan avlodlari haqidagi tarix birmuncha mufassalroq yozilgani sababi ham shunda.

Barloslarning ijtimoiy hayotdagi nufuzi Qorachor no‘yon davrida juda baland bo‘lgan. Barloslar aynan Qorachor no‘yonning avlodlari edi, uning davrida va undan keyingi davrlarda ham nufuzi baland darajada bo‘lganligi “Mo‘g‘ullarning maxfiy tarixi”da aytib o‘tiladi. Rashiddin esa o‘z asarlarida Qorachor Chig‘atoy lashkarboshilardan biri ekanligi va uni Chig‘atoy ulusini hukmdori sifatida ham talqin etadi. Aynan Qorachor no‘yon davrida barloslar X asr o‘rtalarida islom dinini qabul qiladi. Lekin keying asrlardagi manbalarda Qorachor no‘yon haqida ma‘lumotlar kam keltirilgan.

Yana bir ma‘lumotga ko‘ra, XIII asrning birinchi yarmida barloslarning bir qismi Ili daryosi sohillariga, Sharqiy Turkistonning g‘arbiy viloyatlariga ko‘chib kelib, shu asrning 60-yillarida Muborakshoh hukmronligi davrida Chig‘atoy ulusining harbiy tayanchlaridan biri sifatida ming oila Yettisuvdan Movarounnahr, janubiy viloyat Kesh viloyatiga ko‘chib o‘tadilar.

Barloslar Chig‘atoy ulusi hukmronligi davrida ham nufuzi baland bo‘lgan. Ayniqsa, Chig‘atoy xoni Tarmashirixon davrida barloslarning nufuzi har qachongidan ko‘tarildi. Hammamizga ma‘lumki Tarmashirixon islom dinini qabul qilib unga kata mehr qo‘yganligi bois, din arboblari, amaldorlar va qabila boshliqlari bilan, Amir Temurning otasi Amir Tarag‘ay bilan ham yaxshi munosabatda bo‘ladi.

Mo‘g‘ul xoni Qozonxon vafotidan so‘ng Chig‘atoy ulusi ikkiga bo‘linib ketadi. Shundan so‘ng Tug‘luq Temur davlatni qaytatiklash maqsadida Movarounnahr bir qancha yurishlar amalga oshiradi. Bu davrda barloslardan bo‘lgan Hoji Barlos Tug‘luq Temur bosqinidan oldin Keshni tashlab, Xurosonga qochadi. Aynan shu davrdan o‘zini yengilmasligini isbotlagan buyuk sarkarda Amir Temur bosh ko‘taradi. U dastlab Tug‘luq Temur davrida dorug‘achi lavozimini egallab, keyinchalik uning vafotidan so‘ng o‘zin idavlatini tuzishga kirishadi. Shu bilan barloslar urug‘i keng tarqaldi. Ular Amir Temur avlodlari davrida Afg‘oniston, keyinchalik Hindiston hudulariga ham o‘rnashdi. Hozirgi kunda aynan shu hudularda

barloslarning avlodlari yashab kelayotgani haqida ham ma‘lumotlar uchraydi.

3 XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, barloslar bizning tariximizda muhim o‘rinni egallaydi. Ular o‘zlarining davlatlariga asos solguncha ham mo‘g‘ul xonlar davrida yuksak martabaga ega bo‘lganliklari katta yutuq hisoblanadi. Bilamizki, mo‘g‘ullar har qanday urug‘larni ham qabul qilmagan. Barloslar mana shunday yuksak hurmatga sazovor bo‘lishgan. Barloslar tarixni o‘rganish bizga buyuk sarkardamiz Sohobqiron Amir Temurning tarixini anglashda qo‘l keladi. Shunday buyuk sarkarda oddiy urug‘dan emas balki, hatto mo‘g‘ullar ishonchini qozona olgan, harbiy lavozimlarda yuqori o‘rinni egallagan urug‘dan kelib chiqqanini anglab yetamiz. Shuningdek barloslar Chingizxon davrida yuqori harbiy lavozimni egalladi. Chig‘atoy ulusi davrida Kesh bekligiga o‘rnashib, bu hududni nazoratga olishdi. Chig‘atoy ulusi davrida Kesh bekligida o‘z faoliyatlarini olib borishdi. Chig‘atoy xonlari barloslar bilan iliq munsabatda bo‘ldi. Keyinchalik barlos urug‘idan buyuksarkarda Amir Temur bosh ko‘tardi. Amir Temur o‘zining diplomatik va harbiy mahorati orqali barloslarning yirik imperiyasiga asos soldi. Amir Temur tuzgan davlat hududi keyinchalik juda katta sarhadlarga ega bo‘ldi. Barloslar Amir Temur davlati va uning vorislari davrida mamlakat siyosiy hayotida juda katta nufuzga ega bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Nizomiddin Shomiy “Zafarnoma” Toshkent-1990, 21-bet.
- [2] Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” Toshkent-1997, 26-bet
- [3] Sharafiddin Ali Yazdiy “Muqaddimayi Zafarnoma” Toshkent-2020 15-bet.
- [4] Ahmadali Asqarov “O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi” Toshkent-2007, 256-257-bet.
- [5] Mirzo Ulug‘bek “To‘rt ulus tarixi” Toshkent-1994, 230-233-bet.
- [6] Бартольд В.В. “Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии” Соч. Том 5, стр 173.